

Datenmanagementplan (DMP) zum Forschungsdatenbericht „Q-LCA. Forschungsdatenbericht“

Datenbeschreibung

Auf welche Weise entstehen in Ihrem Projekt neue Daten?

Um was für einen Datensatz handelt es sich?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Tabelle "Siedlungsdaten" (Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens) ist eine Excel-Tabelle und wurde von den Projektbeteiligten der Leibniz Universität Hannover (LUH) erstellt. Sie ist die Grundlage der Synthetisierung der Siedlungstypen.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Der Datensatz „Oekobilanzkennwerte“ (Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen) listet 62 Bauteile auf, denen Ökobilanzkennwerte zugeordnet sind.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Das Bilanzierungstool (Haupttabelle) ist eine Excel-Tabelle mit Ein- und Ausgabemaske hinter der ein Rechenmodell steht. Sie wurde zur Bilanzierung des GWP (Global Warming Potential) von Siedlungsstrukturen entwickelt.

Die Tabelle verfügt über folgende Tabellenblätter, die dem Forschungsdatenbericht zudem als Screenshots im Anhang beigefügt sind:

- Tabellenblatt 01 - Darstellungen
- Tabellenblatt 02 - Siedlung_Eingabe
- Tabellenblatt 03 - Siedlung_Ergebnis
- Tabellenblatt 04 - Flächen
- Tabellenblatt 05 - Materialdaten
- Tabellenblatt 06 - Gebäudebetrieb
- Tabellenblatt 07 - Abs_Kod_Matrix_Segment
- Tabellenblatt 08 - Abs_Kod_Matrix_Siedlung
- Tabellenblatt 09 - ALL_NGF_Kod_Matrix_Siedlung
- Tabellenblatt 10 - Abs_Matrix_Siedlung
- Tabellenblatt 11 - Matrix_Siedlung_NRF
- Tabellenblatt 12 - Matrix_Siedlung_Pers
- Tabellenblatt 13 - NUF_Matrix_Siedlung_V3
- Tabellenblatt 14 - Matrix_Siedlung_WE
- Tabellenblatt 15 - NGF_Diagramme_häufig.Siedlung
- Tabellenblatt 16 - NGF_Diagramme_Mittelwert.Siedlung
- Tabellenblatt 17 - Pers_Diagramme_Mittelwert.Siedlung

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": In den Dashboards zur Informationsvisualisierung sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden.

Die Tabelle verfügt über folgende Tabellenblätter:

- Tabellenblatt 01 - Graphiken Kapitel 4

- Tabellenblatt 02 - Tabelle Kapitel 4
- Tabellenblatt 03 - Graphiken Kapitel 5
- Tabellenblatt 04_NRF_972_A
- Tabellenblatt 05_NRF_972_B
- Tabellenblatt 06_NRF_162_Holz_A
- Tabellenblatt 07_NRF_162_Holz_B
- Tabellenblatt 08_NRF_54
- Tabellenblatt 09 - Graphiken Kapitel 7.2
- Tabellenblatt 10 - Graphiken Kapitel 7.3

Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden zur Erzeugung oder Erfassung der Daten genutzt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Daten stammen von einer empirischen Erhebung des Siedlungsgeschehens in Deutschland auf deren Grundlage eine morphologische Modellierung der Siedlungsstrukturen stattfand.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Daten zu den Ökobilanzen einzelner Bauteile stammen von der Datenbank des Bundes: <https://www.oekobaudat.de/>.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Für die Bilanzierung der Quartiers-Ökobilanz (Q-LCA) wurde ein Modell entwickelt, das hauptsächlich auf folgenden 6 Parametern basiert:

- Gebäudetyp/Bebauungstyp
- bauliche Dichte/Dichtetyp
- verkehrliche Erschließung/Erschließungstyp
- Konstruktionsweise/Bauweise
- Energiekennwert für den Heizwärmebedarf
- Wärmeversorgungssysteme

Darüber hinaus wurden folgende Faktoren untersucht:

- Anteil des Haushaltsstroms an den Treibhausgasemissionen
- Einfluss der Pro-Kopf-Wohnfläche
- Einfluss des ruhenden Verkehrs

Um den Einfluss verschiedener Parameter auf die Treibhausgasemissionen städtebaulicher Strukturen zu analysieren, wurden 54 Siedlungssegmente à 1 Hektar entwickelt (s. FD1_Siedlungsdaten). Diese dienten als Grundlage, um Nutzflächen, Baumaterialien und Infrastruktur zu bewerten und zu größeren, typischen Siedlungsmodellen (6 Hektar) zu kombinieren. Aus der Kombination aller Faktoren entstanden 972 Bilanzierungsvarianten, deren Treibhausgasemissionen mit einem Rechenmodell ermittelt wurden. Daraus leiteten sich flächen- und personenbezogene Kennwerte ab, die einen systematischen Vergleich der Emissionen und den Einfluss einzelner Faktoren ermöglichten. Mithilfe von Daten-Dashboards wurden Wechselwirkungen zwischen den Parametern visualisiert und reale Siedlungen nachgebildet, um deren Emissionen zu bilanzieren.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Im FD 4 - Dashboards_Informationsvisualisierung sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden. Um die mit dem Bilanzierungstool erzeugten Ergebnisse zum GWP der

Siedlungsvarianten und einzelner Teilsysteme anschaulich zu machen wurden Daten-Dashboards als Überblicksdarstellungen entwickelt, um die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Parametern sichtbar zu machen. Ein Daten-Dashboard ist eine visuelle Schnittstelle, mit der verschiedene, miteinander zusammenhängende Daten und Kennzahlen mittels Balken- oder Kurvendiagramme übersichtlich dargestellt werden. Diese Form der Datenvisualisierung ermöglicht eine Filterung nach verschiedenen Kategorien, um komplexe Informationen auf einen Blick verständlich darzustellen.

Werden existierende Daten wiederverwendet?

Wird der Datensatz selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Erzeugt

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nachgenutzt

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Erzeugt

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Erzeugt

Wenn nachgenutzt, wer hat den Datensatz erzeugt?

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Daten stammen von der Datenbank des Bundes, die Zusammenstellung erfolgte durch die Projektmitarbeiter:innen.

Wenn nachgenutzt, unter welcher Adresse, PID oder URL ist der Datensatz verfügbar?

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": <https://www.oekobaudat.de/>

Datentypen und -verarbeitung

In welchen Formaten liegen die Daten vor?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens liegt als Tabelle im Format .xlsx vor (Version Excel 2024).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen liegen jeweils in den Formaten .csv, .pdf und .xml vor (CSV Standard RFC 4180, Version PDF 2.0, XML-Standard 1.0 (Fifth Edition)). Diese sind in 62 ZIP-Dateien (jew. 1 ZIP-Datei pro Bauteil) verpackt (komprimiert mit dem macOS Standard-Tool).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Das Bilanzierungstool liegt im Format .xlsx vor (Version Excel 2024). Die Screenshots liegen als ein Dokument im Format .pdf vor (Version PDF 2.0).

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die Dashboards zur Informationsvisualisierung liegen als eine Tabelle im Format .xlsx vor (Version Excel 2024).

Wozu / wie wird dieser Datensatz während des Projektes genutzt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Siedlungsdaten lieferten die Grundlage für die Erstellung der Siedlungsquartiere.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Ökobilanzkennwerte der einzelnen Bauteile lieferte die Grundlage zur Berechnung des Q-LCA.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Das Bilanzierungstool war das Arbeitsdokument des Projektes, in das alle Kennzahlen eingeflossen sind.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Hier sind die Daten dokumentiert, die zur Erstellung von Graphiken für die Auswertung und Veranschaulichung der Ergebnisse im Forschungsbericht verwendet wurden.

Volumen

Was ist die tatsächliche oder erwartete Größe des Datensatzes?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Genau: 200 KB

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Genau: 4,4 MB bzw. 3,3 MB als ZIP

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Genau: 4,7 MB (Tabelle) + 4,2 MB (Screenshots)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Genau: 2,0 MB

Dokumentation und Datenqualität

Dokumentation

Welche Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. werden zur Beschreibung der Daten genutzt?

Die Berechnung der Ökobilanzen erfolgte unter Berücksichtigung aller Lebenszyklusphasen gemäß der Normen DIN EN ISO 14040, DIN EN 15804 und DIN EN 15978.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte gemäß der im Bauwesen üblichen Gliederung nach den Kostengruppen gemäß DIN 276 aggregiert oder auf Bauteilebene.

Das Verfahren zur Flächen- und Mengenerhebung erfolgte nach DIN 277 (Grund- und Raumflächen nach DIN 277-1:2016-01).

Welche Komponenten der Datendokumentation stehen zusammen mit dem Datensatz zur Verfügung?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten":

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv
- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte":

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv

- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool":

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv
- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung:

Dieser Datensatz ist Teil des Forschungsdatenberichts (DOI: 10.5281/zenodo.17866716) des Projekts Q-LCA. Weitere Publikationen dieses Projekts sind:

- Forschungsbericht "Q-LCA. Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus" (DOI: 10.58007/f371-1157)
- Handreichung für die Planungspraxis "Q-LCA. Städtebauliche Merkmale einer klimaorientierten Quartiersplanung" (DOI: 10.5281/zenodo.17866335)
- Transferbericht "Quartiersökobilanz. Lebenszyklusvergleich der Treibhausgasemissionen von Siedlungsstrukturen" (DOI: 10.58007/emv5-v885)

Der Forschungsdatenbericht besteht wiederum aus folgenden Daten:

- Q-LCA_Forschungsdatenbericht.pdf
- o Datenmanagementplan
 - Q-LCA_Forschungsdatenbericht_Anlage1-DMP.pdf
- o FD 1 - Auswertung des empirischen Siedlungsgeschehens
 - Q-LCA_FD1_Siedlungsdaten.xlsx
- o FD 2 - Ökobilanzkennwerte zu Bauteilen
 - ZIP-Datei Q-LCA_FD2_Oekobilanzkennwerte.zip bzw.
 - 62 Bauteile, jeweils als .pdf, .xml und .csv
- o FD 3 - Bilanzierungstool
 - Q-LCA_FD3_Bilanzierungstool.xlsx
 - Q-LCA_FD3_Screenshots.pdf
- o FD 4 - Dashboards zur Informationsvisualisierung
 - Q-LCA_FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung.xlsx

Datenqualität

Welche Maßnahmen werden getroffen, um eine hohe Qualität der Daten zu gewährleisten? Sind Qualitätskontrollen vorgesehen und wenn ja, auf welche Weise?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung":

Zur Qualitätssicherung wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen:

- nur Personen mit Hochschulabschluss bzw. Projektmitarbeitende konnten die Daten ändern
- die hochschuleigene Cloud der FHP wurde zur Datenablage und -transfer genutzt
- die Ordner waren nur Projekt- und Hochschulmitarbeiten zugänglich

Werkzeuge

Welche digitalen Methoden und Werkzeuge (z. B. Software) sind zur Nutzung der Daten erforderlich?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Datensatz "FD2_Ökobilanzkennwerte": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Für eine Verwendung der xml-Dateien ist die Nutzung der Online-Ökobilanztool des BBSR erforderlich. Das Online-Bilanzierungstool eLCA dient zur Erstellung von Ökobilanzen für Gebäude. Weitere Informationen: <https://www.bauteileditor.de/>

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA und der Anwendung des Bilanzierungstools wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Es sind keine Werkzeuge erforderlich. Zum Verständnis des Projekts Q-LCA wird folgende Publikation empfohlen: Forschungsdatenbericht "Q-LCA - Forschungsdatenbericht" (DOI: 10.5281/zenodo.17866716).

Speicherung und technische Sicherung während des Projektverlaufs

Speicherung

Wo wird der Datensatz während der Projektlaufzeit gespeichert?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD4_Dashboards_ Informationsvisualisierung": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) wurde der Datensatz auf Servern der beteiligten Partner gespeichert (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Wie und wie oft werden Backups der Daten erstellt?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Datensatz "FD4_Dashboards_ Informationsvisualisierung": Backups wurden regelmäßig und automatisiert von den lokalen IT-Administrationen der beteiligten Partner erstellt (1. Fachhochschule Potsdam, Institut für angewandte Forschung – Urbane Zukunft, 2. Leibniz Universität Hannover, Institut für Entwerfen und Städtebau, Fakultät für Architektur und Landschaft).

Sicherheit

Wer darf auf den Datensatz zugreifen?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) durften nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten zugreifen. Mit Veröffentlichung der Daten stehen diese allen Interessierten entsprechend den Lizenzbedingungen zur Verfügung.

Welche Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit werden getroffen (z. B. Schutz vor unbefugtem Zugriff, Datenwiederherstellung, Übertragung sensibler Daten)?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Die Datensicherheit wurde dadurch gewährleistet, dass während der Projektlaufzeit (01.11.2022 – 31.10.2024) nur Projektmitarbeiter:innen auf die Daten des Projekts zugreifen durften und die Daten auf Servern der beiden Projektpartner (1. Fachhochschule Potsdam, 2. Leibniz Universität Hannover) gespeichert und durch regelmäßige automatisierte Backups gesichert wurden.

Rechtliche Verpflichtungen und Rahmenbedingungen

Recht allgemein

Muss die rechtliche Situation verschiedener Länder berücksichtigt werden?

Nein

Personenbezogene Daten I

Enthält dieser Datensatz personenbezogene Daten?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Nein

Personenbezogene Daten II

Welches Gesetz ist bezüglich der Fragen des Datenschutzes für das Projekt maßgeblich neben den unmittelbar geltenden Teilen der EU Datenschutz-Grundverordnung?

Trifft nicht zu.

Personenbezogene Daten III

Enthält der Datensatz „Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen“ oder genetische oder biometrische „Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung“ (Art. 9 DSGVO)?

Trifft nicht zu.

Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?

Trifft nicht zu.

In welchem Umfang wird die "informierte Einwilligung" der Betroffenen eingeholt?

Trifft nicht zu.

Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte.

Trifft nicht zu.

Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt?

Trifft nicht zu.

Bis wann werden die (unanonymisierten bzw. unpseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?

Trifft nicht zu.

Weitere sensible Daten

Enthält dieser Datensatz nicht-personenbezogene sensible Daten?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Nein

Wenn ja, um welche nicht personenbezogenen sensiblen Daten handelt es sich?

Trifft nicht zu.

Offizielle Genehmigung

Wird für das Forschungsvorhaben eine offizielle Genehmigung benötigt?

Nein

Wenn ja, um welche Genehmigung handelt es sich?

Trifft nicht zu.

Wenn ja, welche ist die ausstellende Behörde?

Trifft nicht zu.

Wenn ja, an welche Bedingungen ist die Genehmigung geknüpft?

Trifft nicht zu.

Zugänglichkeit

Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Ja, extern für alle auf Zenodo als Teil des Forschungsdatenberichts, DOI: 10.5281/zenodo.17866716

Wenn nicht, begründen Sie dies bitte und unterscheiden Sie dabei zwischen rechtlichen, vertraglichen und ethischen Gründen und freiwilligen Einschränkungen.

Trifft nicht zu.

Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Creative Commons Namensnennung (CC-BY)

Sollte die Nachnutzung dieses Datensatzes Einschränkungen unterliegen, erläutern Sie bitte die Gründe.

Trifft nicht zu.

Wird eine Datenzugangs-Kommission benötigt, die bei Zugriffsanfragen auf vom Projekt bereitgestellte Daten entscheidet, ob Zugang gewährt wird oder nicht?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Nein

Urheber- oder verwandte Schutzrechte I

Werden Daten genutzt und/oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?

Nein

Urheber- oder verwandte Schutzrechte II

Be- oder entstehen an diesem Datensatz Urheberrechte?

Trifft nicht zu.

Be- oder entstehen an diesem Datensatz andere Schutzrechte?

Trifft nicht zu.

Wer besitzt welche Rechte? Falls noch nicht alle Rechtefragen geklärt sind, was ist der Stand der Verhandlungen bzw. bis wann werden die Fragen geklärt?

Trifft nicht zu.

Kodizes der Projektpartner

Projektpartner

Projektpartner "FH Potsdam": Fachhochschule Potsdam

Projektpartner "LU Hannover": Leibniz Universität Hannover

Gibt es an Ihrer Einrichtung Regeln oder Richtlinien zum Umgang mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen. Geben Sie bitte auch an, welchen Grad an Verbindlichkeit sie haben.

Projektpartner "FH Potsdam": Forschungsdaten-Leitlinie der Fachhochschule Potsdam (<https://www.fh-potsdam.de/media/7331/download>) sowie Handlungsempfehlung zum Umgang mit Forschungsdaten an der Fachhochschule Potsdam (<https://www.fh-potsdam.de/media/9590/download>).

Projektpartner "LU Hannover": Richtlinie zum Umgang mit Forschungsdaten an der Leibniz Universität Hannover (https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/dezernat4/FDM/200723_RichtlinieForschungsdatenLUH_v3.pdf).

Kodizes der Förderer

Wer fördert das Projekt?

Förderer "Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)": Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28, Projektlaufzeit: 11.2022 bis 04.2025

Gibt es von Seiten des Forschungsförderers Vorgaben oder Richtlinien bezüglich des Umgangs mit den im Projekt erhobenen Forschungsdaten? Wenn ja, skizzieren Sie diese kurz und verweisen Sie ggf. auf weiterführende Informationen.

Förderer "Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)": Forschungsergebnisse müssen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden (2.3 j., Zuwendungsbescheid v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28).

Weitere Anforderungen

Gibt es von weiteren Seiten Anforderungen an das Datenmanagement, die beachtet werden müssen?

Nein

Welche Anforderungen an das Datenmanagement sind dies?

Trifft nicht zu.

Dauerhafte Zugänglichkeit

Nachnutzung

Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein? Für welche Szenarien ist dies denkbar?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Architekt:innen, Stadt- und Raumplaner:innen sowie Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Architektur- und Stadtplanung, Stadt- und Raumentwicklung, Klimaforschung, Bauforschung etc.

Auswahl

Nach welchen Kriterien werden Forschungsdaten ausgewählt, um diese für die Nachnutzung durch andere zur Verfügung zu stellen?

Alle im Projekt Q-LCA entstandenen Forschungsdaten werden für die Nachnutzung zur Verfügung gestellt, da sie relevant und von guter Qualität sind. Darüber hinaus sind sie gut dokumentiert und weisen keine technischen Hürden auf.

Geeignete Infrastruktur

Muss dieser Datensatz langfristig aufbewahrt werden?

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Ja

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Ja

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Ja

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Ja

Aus welchen Gründen müssen die Daten langfristig aufbewahrt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere
- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere

- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere
- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung":

- Grundlage einer Publikation / Nachweis guter wissenschaftlicher Praxis
- Nachnutzung in Folgeprojekten oder durch andere
- Dokumentation aufgrund gesellschaftlicher Relevanz
- Selbstverpflichtung

Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": 10 Jahre nach Guter wissenschaftlicher Praxis und FHP-Richtlinie, keine Angabe in LUH-Richtlinie, 2 Jahre Verwertungspflicht nach Zuwendungsbescheid (v. 09.09.2022, Aktenzeichen: 10.08.18.7-22.28)

Wie lange sollen die Daten nach Projektende (nach)nutzbar sein?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": 10 Jahre

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": 10 Jahre

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": 10 Jahre

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": 10 Jahre

Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach Projektende gespeichert bzw. archiviert?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Generisches Datenrepositorium Zenodo (<https://zenodo.org/>)

Handelt es sich dabei um ein zertifiziertes Repositorium oder Datenzentrum (z.B. durch das Core Trust Seal, nestor-Siegel oder ISO 16363)?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Nein. Zenodo ist nicht zertifiziert, wird aber vom CERN Data Centre betrieben und vom CERN, OpenAIRE und der Europäischen Kommission gefördert, weshalb es als vertrauenswürdig einzustufen ist (<https://about.zenodo.org/policies/>).

Sperrfrist

Sollen die Daten erst nach Ablauf einer Sperrfrist zugänglich gemacht werden? Falls ja, warum? Wie lang soll die Sperrfrist sein?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die Daten sind sofort nach der Veröffentlichung zugänglich.

Wann nutzbar

Wann sind die Forschungsdaten für Dritte nutzbar?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": 19. März 2026

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": 19. März 2026

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": 19. März 2026

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": 19. März 2026

Verantwortlichkeiten und Ressourcen

Gesamtverantwortung

Welche Personen oder Institutionen sind verantwortlich für die Projektkoordination?

- Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, Fachhochschule Potsdam
- Prof. Dipl.-Ing. Tim Rieniets, Leibniz Universität Hannover

Projektpartner

Projektpartner

Projektpartner "FH Potsdam": Fachhochschule Potsdam

Projektpartner "LU Hannover": Leibniz Universität Hannover

Wer ist bei diesem Partner der/die Ansprechpartner/in für das Datenmanagement?

Projektpartner "FH Potsdam": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, michael.prytula@fh-potsdam.de

Projektpartner "LU Hannover": Prof. Dipl.-Ing. Tim Rieniets, rieniets@staedtebau.uni-hannover.de

Spezielle Verantwortlichkeiten

Wer ist verantwortlich für die Erstellung der Backups?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": IT-Service der Fachhochschule Potsdam (Backups erfolgen automatisiert)

Wer ist verantwortlich für die Datendokumentation?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula

Wer ist nach Ende der Laufzeit des Projekts für das Kuratieren der Daten verantwortlich?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationvisualisierung": Übergabe an Repository: Prof. Dr.-Ing. Michael Prytula, danach Service des Repositorys Zenodo

Kosten

Welcher Personalaufwand für das Datenmanagement entsteht im Rahmen der Erhebung, Erstellung oder Akquise der Daten im Projekt?

4 PM

Welche Sachkosten für das Datenmanagement entstehen im Rahmen der Erhebung, Erstellung oder Akquise der Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand für das Datenmanagement entsteht im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten für das Datenmanagement entstehen im Zusammenhang mit der Nutzung der Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Speicherung der Daten während des Projektes?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Speicherung der Datensätze während des Projektes?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Datendokumentation und der Erstellung der Metadaten im Projekt?

1.9 PM

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Dokumentation und der Erstellung von Metadaten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Vergabe von persistenten Identifikatoren im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit persistenten Identifikatoren im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht für die Anonymisierung von sensiblen Daten im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Anonymisierung von sensiblen Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit weiteren (nicht-technischen) Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten im Projekt?

Keiner.

Wie hoch sind die Sachkosten für weitere (nicht-technische) Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Urheber- oder verwandten Schutzrechten im Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Urheber- und verwandten Schutzrechten im Projekt?

Keine.

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt?

Keiner.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit Langzeitarchivierung für dieses Projekt?

Keine.

Infrastrukturressourcen

In welchem Umfang werden Infrastrukturressourcen benötigt (CPU-Stunden, Bandbreite, Speicherplatz etc.)?

Datensatz "FD1_Siedlungsdaten": Die üblichen Infrastrukturressourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Datensatz "FD2_Oekobilanzkennwerte": Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Datensatz "FD3_Bilanzierungstool": Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Datensatz "FD4_Dashboards_Informationsvisualisierung": Die üblichen Infrastrukturreourcen des Arbeitsplatzes reichen aus.

Physische Objekte

Nachnutzbarmachung

Welche physischen Objekte entstehen im Projekt? Welche dieser Objekte sollen nachnutzbar gemacht werden und wie soll das geschehen?

Keine.

Kosten

Welcher Personalaufwand entsteht im Zusammenhang mit der Nachnutzbarmachung physischer Objekte, die im Projekt erzeugt werden?

Trifft nicht zu.

Welche Sachkosten entstehen im Zusammenhang mit der Nachnutzbarmachung physischer Objekte, die im Projekt erzeugt werden?

Trifft nicht zu.